

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 544.43:547.565

DOI: 10.5281/zenodo.13745927

EDN: BLYFAL

ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КОМПОЗИЦИЙ КОФЕЙНОЙ КИСЛОТЫ С МОНО- И ДИСАХАРИДАМИ

© 2024. *Е.А. Будникова, Н.И. Белая, А.В. Белый, Е.В. Кулик*

Методом активированной хемилюминесценции установлен антирадикальный синергический эффект бинарных композиций кофейной кислоты с моно- и дисахаридами в реакции с амидиноизопропанпероксидами, генерируемыми в процессе термолиза гидрофильного азоинициатора 2'-азобис(2-амидинопропан)дигидрохлорида в водных средах с рН 2–9 при температуре 323 ± 2 К. Максимальный эффект синергизма, равный 150 %, проявила смесь кофейной кислоты с лактозой в соотношении 50 : 50 в солянокислом буфере с рН 2. Установлено, что с уменьшением кислотности среды сверхаддитивный эффект фенольно-сахаридной композиции снижается. Возможный механизм синергизма заключается в образовании водородного комплекса между кофейной кислотой и углеводом.

Ключевые слова: кофейная кислота, сахарид, антирадикальная активность, синергизм, радикал.

Введение. Растительные фенольные соединения – это многочисленная группа веществ, обладающих выраженными антиоксидантными, антирадикальными, противовоспалительными, капилляроукрепляющими и иммуномодулирующими свойствами [1–3]. Считается [4–6], что дополнительное введение фенолов растительного происхождения в пищевые системы приводит к выраженному благоприятному воздействию на организм человека, однако это не всегда так. Использование фенольных соединений в качестве функциональных пищевых добавок часто ограничено из-за их низкой растворимости в воде, плохой проницаемости через мембраны клеток и низкой термостабильности. Кроме того, пищевые продукты представляют собой сложные химические системы, компоненты которых могут оказывать существенное влияние на активность фенолов, образуя с ними композиции как с синергическим, так и с антагонистическим эффектом. Понимание механизмов взаимодействия растительных фенолов с основными группами соединений, присутствующими в пищевых продуктах, такими как углеводы, белки и липиды, позволит регулировать спектр биологической активности фенольных соединений в их составе.

Природные фенолы образуют с компонентами пищевой системы преимущественно нековалентные конъюгаты, реже возможно формирование между ними ковалентных связей [7, 8]. Водородные связи образуются преимущественно между фенольными соединениями и белками. В основе фенольно-углеводных взаимодействий, как правило, также лежит образование слабых Н-связей, которые формируются между гидроксильными группами фенолов и атомами кислорода углеводов [9, 10]. Такого типа взаимодействия с компонентами пищи могут изменить как биодоступность фенольных соединений, так и их биоактивность, в частности антиоксидантную и антирадикальную активности.

Цель данной работы – исследование антирадикального синергического эффекта бинарных композиций кофейной кислоты (ArOH) с моно- и дисахаридами (Sacch) методом активированной хемилюминесценции в реакции с 2-амидинопропанпероксидами (APOO^{*}), генерируемыми в процессе термоллиза гидрофильного азоинициатора 2'-азобис(2-амидинопропан)дигидрохлорида (AAPH) в водных средах с pH 2–9 при температуре 323 ± 2 К.

Методика эксперимента. Кофейную кислоту (Acros Organics; >99 %), относящуюся к группе растительных фенольных соединений, и углеводы – D(+)-глюкозу (Glu) (Sigma-Aldrich; ≥ 99.5 %), D(+)-маннозу (Man) (Acros Organics; 99 %), D(–)-фруктозу (Fru) (Alfa Aesar; 99 %), L(+)-рамнозу моногидрат (Acros Organics; 99 %), D(+)-мальтозу моногидрат (Acros Organics; 99 %), D(+)-лактозу моногидрат (Acros Organics; 98 %) использовали без предварительной очистки. В качестве активатора свечения применяли родамин 6Ж (Rd6G) (Merck; ≥ 98 %), гидрофильный генератор свободных радикалов – 2,2'-азобис(2-амидинопропан)дигидрохлорид (AAPH) (Sigma-Aldrich; 97 %). Диметилсульфоксид (ДМСО) (Panreac; 99,5 %) использовали для повышения растворимости фенолов в смеси с солянокислым (pH = 2), фосфатно-цитратным (pH = 7,35) и фосфатно-боратным (pH = 9) буферами.

Методом хемилюминесценции (ХЛ) определяли эффекты синергизма фенольно-сахаридных композиций ArOH–Sacch в реакции с пероксирадикалами APOO^{*}, генерируемыми при термическом распаде AAPH в буферном растворе с pH от 2 до 9 при $T = 323 \pm 2$ К. Кофейную кислоту, сахараиды и их смеси в разных соотношениях растворяли в 1 мл диметилсульфоксида и 4 мл буферного раствора, а затем аликвоту этого раствора (0,2 мл) вводили в смесь (4,8 мл), содержащую азоинициатор AAPH и активатор свечения Rd6G. Полученный раствор помещали в термостатируемую кювету хемилюминометра и барботировали воздухом для насыщения кислородом и перемешивания. Скорость подачи газа в реакционную смесь составляла $0,6–0,8$ мл·с⁻¹, что не влияло на интенсивность хемилюминесцентного свечения и соответствовало кинетической области протекания реакции. Температура проведения эксперимента, равная 323 ± 2 К, соответствовала температуре, при которой AAPH распадается на радикалы с постоянной скоростью. Кинетический эксперимент повторялся не менее 3 раз. Значения константы скорости реакции распада AAPH на радикалы ($k_d = 7,1 \cdot 10^{-6}$ с⁻¹) и выхода радикала из клетки ($e = 0,48$) при pH = 7,4 и $T = 323$ К брали из работ [11, 12]. Скорость иницирования (генерирования) пероксирадикалов рассчитывали по формуле $v_i = 2ek_d[AAPH]$ [13, 14]. Измерения проводили с помощью хемилюминесцентной установки (фотоумножитель ФЭУ-38), принципиальная схема которой описана в работах [13, 15], с цифровой обработкой сигнала посредством аналого-цифрового преобразователя (АЦП) L-305 с пакетом программного обеспечения «PowerGraph» производства «LCARD» (Россия). Активатор Rd6G усиливает ХЛ, но не влияет на кинетику ее затухания. Область свечения, определенная с помощью граничных светофильтров, совпадает с областью флуоресценции Rd6G $\lambda = 550–650$ нм [16]. Таким образом, электронно-возбужденный краситель является эмиттером наблюдаемой ХЛ. В спектрах поглощения Rd6G, снятых после реакции, не наблюдается заметных изменений. Это является косвенным аргументом в пользу того, что краситель не вовлекается в реакцию, а проявляет себя как физический активатор ХЛ.

Процесс комплексообразования кофейной кислоты с моно- и ди сахараидами исследовали методом УФ-спектроскопии при условии постоянной концентрации фенолокислоты ($3 \cdot 10^{-5}$ моль·л⁻¹) и переменной концентрации углевода ($3 \cdot 10^{-4}–1 \cdot 10^{-2}$ моль·л⁻¹) в композиции. Определяли изменение оптической плотности

раствора ArOH в зависимости от концентрации сахара. Эксперимент проводили при температуре 293 ± 2 К в солянокислым буфере с $\text{pH} = 2$.

Анализ результатов. В реакции (1) рекомбинации APOO^\bullet , генерируемых при распаде ААРН, может возникать ХЛ (I_0) [13], которая усиливается активатором свечения родамином бЖ (Rd6G):

где M^* – электронно-возбужденное состояние карбонильного соединения; $h\nu$ – квант света (хемилюминесценция).

При добавлении в систему антиоксиданта (АО) – кофейной кислоты наблюдается (рис. 1) уменьшение интенсивности ХЛ-свечения (I) по реакции (2):

При высоких концентрациях АО заметен период индукции (τ) реакции, но при этом ХЛ не ослабляется до нуля, что связано с появлением молекулярной ХЛ (I_{mol}) с участием активатора свечения. Относительная интенсивность I_{mol} постоянна и определяется, когда в реакционной смеси присутствует только растворитель и Rd6G, и ее величина не превышает 0,3–0,4.

Величину τ определяли в точке перегиба ХЛ-кривой, абсциссу которой вычисляли из условия, что вторая производная в точке перегиба равна нулю. Из полученных кинетических кривых ХЛ видно (рис. 1), что кофейная кислота активно реагирует с APOO^\bullet , и тем самым проявляет выраженную антирадикальную активность. Глюкоза не окисляется пероксирадикалами, но при этом в определенной концентрации в смеси с кофейной кислотой способна усиливать ее антирадикальное действие, проявляя тем самым функции синергиста.

Рис. 1. Кинетика относительной интенсивности ХЛ (I/I_0) при окислении ААРН в фосфатно-цитратном буфере с $\text{pH} = 7,35$ после введения: 1 – глюкозы ($1 \cdot 10^{-4}$ моль·л $^{-1}$); 2 – кофейной кислоты ($1 \cdot 10^{-4}$ моль·л $^{-1}$); 3 – смеси кофейной кислоты с глюкозой (60:40) (суммарная концентрация моль $1 \cdot 10^{-4}$ л $^{-1}$). Момент введения АО показан стрелкой. $T = 323 \pm 2$ К, $\nu_i = 4,97 \cdot 10^{-7}$ моль·л $^{-1}$ ·с $^{-1}$; $[\text{Rd6G}] = 3 \cdot 10^{-3}$ моль·л $^{-1}$

Для определения наиболее эффективных композиций варьировали соотношение кофейной кислоты и углевода при постоянной суммарной концентрации смеси. Величину синергического эффекта (SE) оценивали по увеличению антирадикальной активности смеси по сравнению с аддитивным действием кофейной кислоты и сахара, используя величину периода индукции окисления ArOH:

$$SE = \frac{\tau_{см.} - \tau_{адд.}}{\tau_{адд.}} \cdot 100\% = \frac{\Delta\tau}{\tau_{адд.}} \cdot 100\%,$$

где $\tau_{см.}$ – период индукции реакции $АРОО^{\bullet}$ со смесью кофейной кислоты с сахаридом; $\tau_{адд.} = \tau_{ArOH} + \tau_{Sacch}$ – величина периода индукции в предположении, что действие смеси аддитивно; τ_{ArOH} – период индукции реакции окисления кофейной кислоты радикалом $АРОО^{\bullet}$; τ_{Sacch} – период индукции реакции $АРОО^{\bullet}$ с сахаридом.

Анализ зависимости величины SE от состава композиции в нейтральном буфере показал, что максимальный синергический эффект (SE_{max}) проявляется при соотношении ArOH–Sacch как 60 : 40 или 50 : 50 (рис. 2). При этом наблюдается общая закономерность – SE_{max} определяется только тогда, когда в смеси концентрация сахара не превышает концентрации кофейной кислоты (табл. 1).

Рис. 2. Зависимость величины синергического эффекта (SE, %) в реакции с $АРОО^{\bullet}$ от состава смеси кофейная кислота–глюкоза (1) и кофейная кислота–фруктоза (2) (суммарная концентрация смеси $1 \cdot 10^{-4}$ моль·л⁻¹). Растворитель – фосфатный буфер с pH = 7,35. T = 323 ± 2 К.

Наибольшее значение SE_{max} установлено для дисахарида – лактозы, а наименьшее – у рамнозы (табл. 1). В ряду исследованных сахаров наблюдается общая закономерность – при переходе от моно- к дисахаридам эффект сверхаддитивности фенольно-сахаридной композиции возрастает:

рамноза < фруктоза < манноза < глюкоза < лактоза < сахароза.

Установленный синергизм относится к типу, когда при взаимодействии реагентов (реакция 3) образуется продукт, более эффективно взаимодействующий с радикалами, чем исходные индивидуальные вещества. Такими продуктами могут быть межмолекулярные (или ион-молекулярные) водородные комплексы кофейной кислоты с углеводами:

Таблица 1

Максимальный синергический эффект (SE_{\max}) композиций кофейной кислоты с моно- и дисахаридами (суммарная концентрация смеси $1 \cdot 10^{-4}$ моль·л⁻¹) в реакции с $ArOO^{\bullet}$ в фосфатно-цитратном буфере при $pH=7,35$ и $T=323 \pm 2$ К

Состав бинарной композиции	SE_{\max} , %
<i>Моносахариды</i>	
Кофейная кислота : глюкоза (60:40)	57,1
Кофейная кислота : манноза (60:40)	55,4
Кофейная кислота : фруктоза (50:50)	37,5
Кофейная кислота : рамноза (60:40)	20,0
<i>Дисахариды</i>	
Кофейная кислота : лактоза (50:50)	100,0
Кофейная кислота : сахароза (50:50)	73,8

Указанный механизм синергического действия был установлен авторами в смесях природных фенолов с моносахаридами [17], а также предложен в работе [18]. Очевидно, что в составе комплекса кофейная кислота будет реагировать с $ArOO^{\bullet}$ быстрее (реакция 4), чем в индивидуальном виде (реакция 2).

Существование комплексов доказывали без выделения их из растворов методом УФ-спектроскопии. По изменению оптической плотности раствора судили об образовании комплекса при условии постоянной концентрации фенолокислоты и переменной концентрации углевода. На примере маннозы (рис. 3), показаны изменения в спектрах поглощения кофейной кислоты в зависимости от концентрации углевода. При этом исследованные моносахариды в УФ-области, характерной для кофейной кислоты, не поглощают. Образование комплекса $ArOH \cdots Sacch$ явно изменяет положение, форму и интенсивность полос поглощения молекул, участвующих в ассоциации. При увеличении концентрации моносахарида интенсивность полосы поглощения кислоты при 222 нм возрастает, а положение максимума смещается в bathochromную область.

Рис. 3. УФ-спектры поглощения кофейной кислоты ($[ArOH] = 3 \cdot 10^{-5}$ моль·л⁻¹) (кривая 5), маннозы ($[Sacch] = 6 \cdot 10^{-3}$ моль·л⁻¹) (кривая 6), смесей кофейной кислоты с маннозой (кривые 1, 2, 3, 4) при концентрации: 1 – $1 \cdot 10^{-2}$ моль/л; 2 – $4 \cdot 10^{-3}$ моль/л; 3 – $1 \cdot 10^{-3}$ моль/л; 4 – $3 \cdot 10^{-4}$ моль/л. Растворитель – буферный раствор с $pH = 2$, $T = 298 \pm 2$ К

Причем для реакций с участием радикалов принципиально важны только Н-комплексы кофейной кислоты с сахарами, где фенолокислота выступает в роли донора протона. При этом водородная связь образуется между атомом О углевода и атомом Н фенольных групп кофейной кислоты. Это связано с тем, что согласно литературным данным [19, 20] и ранее проведенным исследованиям [21], донорные водородные комплексы фенол–сахарид проявляют более высокие восстанавливающие свойства (низкие потенциалы ионизации), а значит, более высокую АРА, чем исходные вещества или Н-комплексы акцепторного или смешанного типов. По-видимому, наибольшее количество комплексов донорного типа образуется при соотношении $ArOH-Sacch$ как 60:40 или 50:50, что и проявляется в появлении максимального синергического эффекта (SE_{max}). По этой же причине эффект синергизма возрастает для смесей кофейной кислоты с дисахаридами за счет увеличения числа О–Н-групп (по сравнению с моносахаридами), участвующих в образовании донорных Н-комплексов с высокими восстанавливающими свойствами.

Если предположение о влиянии качественного состава образующихся комплексов на синергическое действие фенольно-сахаридной композиции верно, но повышение рН среды должно изменить величину эффекта синергизма. Так, на примере лактозы показано (рис. 4), что чем выше рН среды, тем ниже синергический эффект смеси кофейной кислоты с лактозой. Это связано с тем, что с ростом рН среды фенолокислота диссоциирует с образованием фенолят-ионов, а значит, возможность образования донорного Н-комплекса с лактозой снижается, поскольку в ионизированной форме фенолят-ионы кислоты будут образовывать с углеводом ион-молекулярные комплексы акцепторного типа (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость величины синергического эффекта (SE , %) от состава смеси кофейная кислота–лактоза при разных значениях рН буферного раствора: 1 – 2; 2 – 7,35; 3 – 9. Суммарная концентрация смеси $1 \cdot 10^{-4}$ моль·л⁻¹, $T = 323 \pm 2$ К

Выводы. Методом активированной хемилюминесценции установлено наличие синергического эффекта в бинарных композициях кофейной кислоты с моно- и дисахаридами в реакции с амидинопропанпероксидами в водных среды с разным рН при температуре 323 К. Максимальный эффект сверхаддитивности, равный 100 и 150 %, проявила смесь кофейной кислоты с лактозой в соотношении 50 : 50 в нейтральной и кислой среде с рН 7,35 и 2 соответственно. Причиной установленного

синергизма является образование водородного комплекса кофейная кислота–углевод донорного типа, способного реагировать с пероксильными радикалами быстрее, чем исходный антиоксидант. Наличие в системе таких Н-комплексов подтверждено методом УФ-спектроскопии, а также снижением эффекта синергизма фенольно-сахаридной композиции с ростом рН среды. Полученные данные необходимы и должны учитываться:

1) при разработке функциональных и специализированных продуктов (или лекарственных препаратов), обогащенных растительными фенольными соединениями;

2) для понимания принципов встраивания природных фенолов в пищевую систему продукта;

3) для оценки сохранения биодоступности и биоактивности фенолов с учетом химических свойств пищи;

4) для целенаправленного поиска фенольно-углеводных синергических композиций в составе растительного сырья.

Работа выполнена в рамках выполнения темы государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (номер госрегистрации 124012400355-7).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nutritional status, antioxidant activity and total phenolic content of different fruits and vegetables' peels / Y. Sadeh, T. Javed, R. Javed, et al. // PLoS ONE. – 2022. – Vol. 17, No. 5. – Art. e0265566.
2. Changes of phenolics contents, antioxidant activities, and enzyme activities in pellicles of *Juglans sigillata* Dode during fruits development / C. Li, B. Shi, X. Li, et al. // Int. J. Food Prop. – 2022. – Vol. 25, No. 1. – P. 2133–2145.
3. Gurbuzer A. Investigation of in vitro antimicrobial activities of some hydroxybenzoic and hydroxycinnamic acids commonly found in medicinal and aromatic plants / A. Gurbuzer // International Journal of Plant Based Pharmaceuticals. – 2021. – Vol. 1, No. 1. – P. 42–47.
4. Патент RU2020142414А. Композиция биологически активных веществ [Текст] / Банникова А.В. и др. – 2022.
5. Патент WO2009134165A1. Антиоксидантный и антигипоксантный комплекс на основе дигидрокверцетина для косметических изделий [Текст] / Тихонов В.П. и др. – 2009.
6. Патент RU2284349С1. Состав для стабилизации липидов [Текст] / Перевозкина М.Г. и др. – 2006.
7. Kroll J. Reactions of plant phenolics with food proteins and enzymes under special consideration of covalent bonds / J. Kroll, H.M. Rawel, S. Rohn // Food Sci. Technol. Res. – 2003. – Vol. 9, No. 3. – P. 205–218.
8. Interaction of milk α and β -casein with tea polyphenols / I. Hasni, P. Bourassa, S. Hamdani, et al. // Food Chem. – 2011. – Vol. 126, No. 2. – P. 630–639.
9. Saura-Calixto F. Dietary fiber as a carrier of dietary antioxidants: An essential physiological function / F. Saura-Calixto // J. Agric. Food. Chem. – 2011. – Vol. 59, No. 1. – P. 43–49.
10. Bioavailability of procyanidin dimmers and trimers and food matrix effect in vitro and in vivo models / A. Serra, A. Macia, M.P. Romero, et al. // British Journal of Nutrition. – 2010. – Vol. 103, No. 7. – P. 944–952.
11. Oxidative modification of rat eye lens proteins by peroxy radicals in vitro: Protection by the chain-breaking antioxidants stobadine and Trolox / M. Stefek, Z. Kyselova, L. Rackova, L. Krizanova // Biochim. Biophys. Acta, Mol. Basis Dis. – 2005. – Vol. 1741, No. 1–2. – P. 183–190.
12. Rackova L. Structural aspects of antioxidant activity of substituted pyridoindoles / L. Rackova, M. Stefek, M. Majekova // Redox Report. – 2002. – Vol. 7. – P. 207–214.
13. Хемиллюминесцентные методы исследования медленных химических процессов / В.Я. Шляпинтох, О.Н. Карпунин, Л.М. Постников и др. – М.: Наука, 1966. – 300 с.
14. Denisov E.T. Handbook of Free Radical Initiators / E.T. Denisov, T.G. Denisova, T.S. Pokidova. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2003. – 879 p.
15. Беляков В.А. Кинетика окси-хемиллюминесценции и ее использование для анализа антиоксидантов / В.А. Беляков, Р.Ф. Васильев, Г.Ф. Федорова // Кинетика и катализ. – 2004. – Т. 45, № 3. – С. 355–362.
16. Южаков В.И. Спектральнолюминесцентные свойства этанольных растворов родамина 6Ж при пикосекундном возбуждении / В.И. Южаков, В.З. Пашенко // Квантовая электроника. – 1980. – Т. 7, № 3. – P. 613–615.

17. Structure and Antiradical Activity of Hydrogen-Bound Complexes of Protocatechoic Acid with Monosaccharides in Aqueous Media / N.I. Belaya, A.V. Belyia, O.V. Zarechnayab, V.L. Lobachev // Russ. J. Gen. Chem. – 2024. – Vol. 94, No. 1. – P. 93–105.
18. Olszowy-Tomczyk M. Synergistic, antagonistic and additive antioxidant effects in the binary mixtures / M. Olszowy-Tomczyk // Phytochem. Rev. – 2020. – Vol. 19. – P. 63–103.
19. Hydrogen Bonding in Aromatic Alcohol-Water Clusters: A Brief Review / D.-S. Ahn, I.-S. Jeon, S.-H. Jang, et al. // Bull. Korean Chem. Soc. – 2003. – Vol. 24, No. 6. – P. 695–702.
20. Yamabe S.A DFT study of proton transfers for the reaction of phenol and hydroxyl radical leading to dihydroxybenzene and H₂O in the water cluster / S. Yamabe, S. Yamazaki // Int. J. Quantum Chem. – 2017. – Vol. 118, No. 6. – Art. 25510.
21. Активность межмолекулярных водородных комплексов кверцетина с глюкозой в реакциях с пероксирадикалами хлопкового масла / Н.И. Белая, А.В. Белый, Г.А. Тихонова, Я.С. Удалов // Химия раст. сырья. – 2020. – № 3. – С. 57–65.

Поступила в редакцию 03.09.2024 г.

CHEMILUMINESCENT STUDY OF ANTI-RADICAL ACTIVITY OF COMPOSITIONS OF MONO- AND DISACCHARIDES WITH CAFFEIC ACID

E.A. Budnikova, N.I. Belaya, A.V. Bely, E.V. Kulik

Using the method of activated chemiluminescence, the antiradical synergistic effect of binary compositions of caffeic acid with mono- and disaccharides in reaction with amidinoisopropane peroxy radicals generated during the thermolysis of the hydrophilic azoinitiator 2'-azobis(2-amidinopropane)dihydrochloride in aqueous media with pH 2–9 at a temperature of 323±2 K was established. The maximum synergy effect, equal to 150 %, was shown by a mixture of caffeic acid and lactose in a ratio of 50:50 in hydrochloric acid buffer with pH 2. It was found that with a decrease in the acidity of the medium, the superadditive effect of the phenolic-saccharide composition decreases. A possible mechanism of synergy is the formation of a hydrogen complex between caffeic acid and the carbohydrate.

Key words: caffeic acid, saccharide, antiradical activity, synergism, radical.

Будникова Екатерина Андреевна

инженер кафедры физической химии,
аспирант кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: bbkatyu@mail.ru

Budnikova Ekaterina Andreevna

Engineer of the Department of Physical Chemistry,
postgraduate student of the Department of Physical
Chemistry, Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Белая Наталья Ивановна

доктор химических наук, доцент;
профессор кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: n.iv.belaya@mail.ru

Belaya Natalya Ivanovna

Doctor of Chemical Sciences, Docent;
Professor at the Department of
Physical Chemistry, Donetsk
State University, Donetsk, DPR, RF.

Белый Александр Владимирович

кандидат химических наук, доцент;
доцент кафедры физической химии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: belyj@donnu.ru

Belyi Alexandr Vladimirovich

Candidate of Chemical Sciences, Docent;
Associate Professor at the Department of
Physical Chemistry, Donetsk
State University, Donetsk, DPR, RF.

Кулик Евгений Викторович

лаборант кафедры физической химии,
студент ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: kulik18150@gmail.com

Kulik Evgeny Viktorovich

laboratory assistant at the Department of
Physical Chemistry, student,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.